

**Oliy pedagogik talim da talablarga naturmort kompozitsiyasini qurish hamda
uni rang tasvirda ishlashga orgatishning asosiy qoidalari**

Adhamova Oltinoy Rafiqjon qizi

Andijon Davlat Universitetining Pedagogika Instituti 2 bosqich talabasi

Mamataliev Ahmadjon Ganievich

O'ZBEKISTON BADIY IJODKORLAR UYUSHMASI A'ZOSI

Andijon Davlat Universitetining Pedagogika Instituti

Tasviriy sanat va muhandislik grafikasi fani oqituvchisi

Annotatsiya: Oliy pedagogik talim da talablarga naturmort kompozitsiyasini qurish hamda uni rang tasvirda ishlashga orgatishning asosiy qoidalari haqida va tasvirlashning asosiy qonun-qoidalari batafsil ko'rsatilgan va naturmortni metodik izchillikda ishlash texnologiyalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Naturmort, shakl, kompozitsiya, konstruksiya, metodik bosqich, nisbat.

Аннотация: Приведены основные правила построения натюрмортной композиции и обучения ее работе в цветном изображении требованиям высшего педагогического образования, подробно изложены основные правила изображения и технологии натюрмортной работы в методической последовательности. представлены.

Ключевые слова: Натюрморт, форма, композиция, построение, методический этап, пропорция.

Annotation: The main rules of building a still-life composition and teaching it to work in a color image to the requirements of the Higher Pedagogical Education, the basic rules of imaging are detailed and the technologies of still-life work in a methodical consistency are presented.

Key words: Still life, form, composition, construction, methodological stage, proportion.

Natyurmort . Ma`lumki, natyurmort tasviriy san`atning mustaqil, asosiy va keng tarqalgan janrlaridan biridir. Maktab tasviriy san`t darslarida ham, kollej va oily ta`lim darslarida ham eng ko`p chizganimiz bu – natyurmort va uning elementlaridir. Men yana natyurmortlarga murojaat qildim. Buning boisi esa, oddiy natyurmortni juda yoqtiraman. BMIda natyurmort chizish bilan birga natyurmort haqidagi nazariy bilimlarimiz ham aks etishi lozim. Shuning uchun quyida natyurmortning janr xususiyatlari xususida va natyurmortchi musavvirlar haqida fikr yuritaman. Ma`lumki, natyurmort fransuzcha so`zdan olingan bo`lib “jonsiz tabiat” degan ma`noni anglatadi. Natyurmort asosan dastgohli rassomlik (rangtashvir va grafika) da, qisman haykaltaroshlikda (asosan rel`efda) ishlatiladi. Maishiy asosidan ajratib olingan mayda narsalarning muhimligi boshqa janrlarga nisbatan natyurmortda namoyon bo`ladi. Odamlar hayotida ishlatiladigan buyum, narsalar, sabzavot va mevalar, asbob - uskunalar kabilarga o`xshash namunalarning tasviri muayyan shaklda chizilishi mazkur janrga xos. Ma`lumki, har bir rassom tasviriy san`at sirlarini o`rganishni natyurmort chizishdan boshlaydi. Buyumlar va narsalar shaklini, formasini, xarakterini o`zlashtirish san`atning boshqa jihatlarini

va turlarini o'rganishdagi dastlabki saboqlardir. Natyurmortda tasvirlanayotgan (mustaqil aks ettirilayotgan yoki kartinalarda asar mazmunini boyitadigan va to'ldiradigan) buyumlar o'z egasining fe'l atvorini, qiziqishlarini yoritishga yoki buyumlarning shakli, rangi, fakturasi, tuzilishidagi ritmik, dinamik holatlarni ko'rsatishga qaratilgan.

Natyurmort qadimgi Misrda devorga ishlangan freskolarda, ellinizm davri mozaikalarida Xitoyda (qush va gullar) kompozitsiya bo'lagi sifatida ma'lum bo'lgan. Yevropada XIX asrning oxiri XVII asrning boshlaridan mustaqil ahamiyatga ega bo'ldi va keng tarqala boshladi. Natyurmortning eng taraqqiy etgan davri XVII asrlarga to'g'ri keldi. XVIII asrdan boshlab natyurmort atamasi qo'llanila boshladi. Italyan rassomi M.Korovajo va uning izdoshlari natyurmortning keng tarqalishida muhim ro'l o'ynaydi; gul va mevalar, dengiz in'omi-baliq, qisqichbaqalar sevimli mavzuga aylandi. Gollandiya (B.K.Xeda, P.Kels va boshqalar), Flandriya (F.Speydors, Y.Feyd) Ispaniya (F.Surbaran) Fransiya (J.Shardenn) bu borada yuksak taraqqiyotga erishdi. XX asrlarda natyurmort realistik an'analarini Meksikada R.Ribera, R.Sikeyros, Italiyada R.Guttuzolar davom ettirdilar. Rossiyada natyurmort XVIII asrda paydo bo'ldi. Ko'zni aldaydigan "Xuddi o'ziga o'xshash" (aldamchi) rasmlar ishlandi (G.A.Teplov, P.G.Bogomolov). XIX asrning birinchi yarmida haqqoniylikka, borliqni o'zidan go'zallik topishga harakat qilindi. M.A.Vrubel, K.Karobin, I.Grobarlar shakl, faktura va bezakdorlik borasidagi yutuqlarga erishdilar.

O'zbek tasviriy san'atida natyurmort usullari qadimgi davr san'atida (masalan, Afrosiyob devoriy rasmlarida – vazadagi meva), miniatura san'atida (masalan,

K.Behzodning Shayboniyxon portretida tasvirlangan buyumlar siyohdon, qamchi va boshq) uchraydi. Natyurmortning haqiqiy shakllanishi va rivojlanishi XX asrning 30-50-yillariga to'g'ri keladi. Ayni shu davrda rassomlarning ijodida natyurmortning dastlabki namunalari paydo bo'ldi. L.Nasriddinov ("Nonli natyurmort"), Sh.Xasanova ("xitoy chinnisi bilan ishlangan natyurmort"); M.Kazin, B.Rojdestbenskiy, V.Chorintsev, N.Kashina, Z.Kovalevskaya, O.Totevosyan, S.Abdullaev, V.Fadeev, Yu.Elizarov va boshqalar natyurmort janrida sermahsul ijod qildilar. 60-80-yillarda L.Salimjanova, Yu.Talkin, R.Choriev, V.Burmakin, G.Meltinovlar ijodida natyurmort keng o'rin tutadi. Rassomlar R.Axmedov, A.Ikromjonov, M.Nuriddinov va boshqalar natyurmortda samarali ijod qilib natyurmortning taraqqiyotini ta'minladilar. Bugungi kunda ham natyurmort tasviriy san'atning mustaqil janri sifatida gurkirab rivojlanmoqda.

Uy-ro'zg'or buyumlaridan tashkil etilgan natyurmortning rasmini chizish bundan avvalgi topshiriqqa qaraganda (ir necha guruh geometrik shakllar rasmini chizish) ga nisbatan ancha mushkul. Bu yerda nafaqat jismlarning nisbatlari va tus munosabatini ko'ra olish, balki shakl jihatdan turli bolgan va rassomga nisbatan har xil joyda joylashgan jismlarning har birining perspektiv ko'rinishini aniqlay bilish ham katta ahamiyat kasb etadi. Natyurmortdagi har bir jism boshqalariga boliq bo'lishi kerak. Shunda qog'oz yuzasida bir necha tuzilish tarxlari namoyon bo'ladi. Uy-ro'zg'or buyumlari natyurmortini chizishda turli materiallardan ishlangan jismlar yuzasidagi yorug'-soya kuchini solishtirish kerak. Masalan, metall idishning yuzasini tasvirlash chog'ida uning shakli va fakturasini to'liqroq tasvirlash uchun boshqacha xarakterdagi shtrixlardan foydalanish lozim. Rasmda tus munosabatlarini to'g'ri belgilash orqali talaba, jism materialini tasvirlay oladi. Shisha, metall, sopol va yorug'likni kuchli qaytaradigan buyumlar yuzasiga

tushuvchi yorug'lik o'zining xususiyatiga ko'ra yuzaning yorug'likni aks ettirish xususiyati kuchli boiganligi sababli xarakterlanadi. Bunday holat boshqa materialdan ishlangan jismlarda, masalan, gips, yog'och va boshqalarda kamroq bo'ladi. Bu tasvirni ishlashda shtrixlash va tasvir bajarish ketma-ketlikka rioya qilish katta ahamiyatga ega. Quyida natyurmort chizish jarayonini ko'rib chiqamiz. Tasvirga qo'yilgan shakllar hajmining dastlabki tahlili kompozitsiyaviy tuzilishini topish. Natyurmortni turli tomonlardan kuzatib yorug'-soya munosabatlarini hisobga olgan holda, shakl ko'rinishining eng ma'qul joyi tanlanadi. 1-bosqich. Tasvirning qog'ozda kompozitsion joylashuvi. Ma'lum formatdagi qog'ozda natyurmort shunday joylashtirilishi kerakki, unda qog'ozning butun yuzasi naturani tasvirlashda faol ishtirok etsin. Agar tasvirlanayotgan jism (yoki jismlar guruhi) vertikal yo'nalish bo'yicha cho'zilgan bo'lsa, tabiiyki qog'ozning uzun tarafini tik holatda joylashtirish kerak. Tasvirlanayotgan jismlar o'lchami to'g'ri tanlanishi lozim: tasvir juda kichik yoki juda katta bo'lmasligi, hamda u bir burchakka taqalib qolmasligi kerak. Chizilayotgan rasm qog'ozning taxminan o'rtasida joylashtirilishi kerak. Har bir alohida holat uchun, qog'ozning hajmini hamda tasvirlanayotgan jismlar va umumiy tasvir maydonining o'zaro munosabatini hisobga olgan holda, alohida kompozitsiya tanlashni talab etiladi. O'quv mashg'ulotlarida kompozitsiya ko'rish maydonidagi tasvir asosida tanlanadi, qog'oz formati aniqlanib, unga tasvir joylashtiriladi. Tasvir kompozitsiyasini aniqlash (ayniqsa natyurmort chizish jarayonida) — uning joylashuvini, o'lchamlari va fonini to'g'ri belgilashdan iborat. Yaxshi joylashtirilgan tasvirda, umumiy tasvirning butunligi va o'zaro munosabatini buzmay turib, hech narsani o'zgartirish yoki olib tashlash mumkin emas. O'quv rasmini sifatli ishlash uchun bir necha chizgilarni bajarish tavsiya etiladi.

Tasvirni qog'ozga to'g'ri joylashtrishda kompozitsiyaviy tasvir izlash moslamasi yordam beradi. Ushbu moslamani yasash uchun karton yoki qalin qog'ozning o'rtasidan to'g'ri to'rtburchakli darcha ochiladi va ushbu darcha qog'oz yuzasiga proporsional bo'lishi kerak. Moslamani chizilayotgan jismga qaratilgan ko'z nuriga perpendkulyar holatda ushlab, uni jismga yaqinlashtiramiz, uzoqlashtiramiz va jism qirralarini moslama tomonlariga to'g'rilab jismning aniq joylashuvini belgilab olamiz. O'quv rasmini ishlash jarayonida qo'yiladigan asosiy talab - qog'ozda jismlar joylashuvini to'g'ri belgilashdan va har tomondan (o'ng, chap, yuqori va past tomonlardan) bir xil bo'sh joy qoldirishdan iborat. Bunda, shuningdek, jismlarning rangi va ular yasalgan material ham hisobga olinadi. Chunki, ular tasvirda tabiiy chizishi kerak. Shu sababli ham natyurmortdagi eng katta jism hech qachon qog'ozning o'rtasiga joylashtirilmaydi, balki chap yoki o'ng tomonda ifodalanishi lozim. Yaxshi joylashtirilgan tasvir hech qachon siqilib qolganga yoki qog'ozda bo'sh joy ortib qolganga o'xshamaydi. Shuningdek, o'quv natyurmortida jismlarning nisbatlar qog'ozda to'g'ri belgilanishi kerak. 2-bosqich. Shaklning konstruktiv tahlili va perspektiv tuzilishi. Natyurmortdagi jismlar tasvirini ishlash chog'ida, rassom o'z joylashgan o'rniga ko'ra, ulaming shakli, nisbatlari va perspektiv o'zgarishidan kelib chiqishi kerak. Dastlab jismlarning umumiy ko'rinishi engil chizgilar orqali belgilab olinadi, chegara chiziqlari chiziladi va ushbu chiziqlar doirasida barcha jismlar tasvirlanadi. Jismlar joylashgan tekislik yuzasi ko'rsatiladi. Shundan so'ng bir-biriga bog'liq ravishda barcha jismlar alohida belgilab chiqiladi. Har bir jismning o'lchami, nisbati va joylashgan o'rni aniqlanadi. Jismlar nisbatini aniqlash chog'ida, albatta, solishtirish uchun o'lchov birligini tanlash lozim. Balandlikni solishtirish uchun o'rta yoki kichik jismning o'lchamini olish qulay hisoblanadi. Jismlar tarxini doimiy tarzda

oydinlashtirish orqali jismlarning perspektiv ko‘rinishi sinchiklab kuzatiladi: jismlar bir-birini to‘smasligi va ular o‘zaro kesishmasligi lozim. Jismlar orasidagi masofa va gorizonta yuzaga nisbatan jismlar asosining joylashuvi aniqlanadi. Buning uchun natyurmortni yaqin masofadan, yon tarafdin, orqa tarafdin, tepasidan kuzatish va jismlarning o‘zaro joylashuvini aniqlash kerak. Har bir jismni to‘g‘ri tasvirlash uchun, ularni proyeksiyalash, ya’ni chiziqli konstruktiv yoki shishasimon jism sifatida tasavvur etib chizish kerak. Jismlarning perspektiv ko‘rinishi va shaklining to‘g‘ri ishlanayotganligini kuzatib, uzluksiz ravishda jismlar nisbati aniqlab boriladi. Bunda avvalo katta qismlarning, so‘ngra esa kichikroq - yordamchi qismlarning o‘zaro munosabati oydinlashtiriladi. Talaba tasvirning haqqoniyligini tekshirish uchun molbertdan uzoqlashadi. Bunda oraliq masofa natura va chizilayotgan rasmni to‘liq solishtirish imkonini berishi lozim. Tekshirish davomida natura va tasvirga ketma-ket qaraladi va mavjud xatolar o‘sha zahotiyuq tuzatiladi. Shuningdek, agar rassom turgan holda ishlayotgan bo‘lsa, u molbertdan bir oz uzoqlashib tasvir va naturadagi jismni solishtirishi mumkin. Rasm chizishning so‘nggi bosqichida xatolarni aniqlab, so‘ngra ularni tuzatishga ko‘p vaqt sarflagandan ko‘ra, rasm chizish jarayonining har bir bosqichida uni boshqarib, tekshirib borish tavsiya etiladi.

3-bosqich. Yorug‘-soya munosabatlari yordamida jismlarning hajmini tasvirlash. Jismlarning perspektiv tasvirini ishlash davomida, ularning hajmi, joylashuvi va tushayotgan yorug‘lik darajasini ko‘rsata olish muhimdir. Bunga turli tus va qalam bosimidan foydalanish orqali erishiladi. Naturaning tus munosabati to‘q, o‘rta va yorqin tuslarning rasmdagi o‘zaro munosabatini, ularning tahlilini ko‘zda tutadi. Bir seansli o‘quv rasmlarda tus munosabatlari yoritilgan va soyadagi yuzalarni tasvirlash, hamda ushbu yuzalarning chegaralarini ko‘rsatish uchun qo‘llaniladi.

Rasmda avvalo chegaralar, soya va yorugʻlik engil tushlarda belgilab olinadi. Jismning yoritilmagan yuzasi konturining atrofiga boshqa yuzalarning (devor, mato v.b) aksi tushadi va bu joyga jismning oʻz soyasiga nisbatan yorqinroq tus beriladi. Bunda jismlar nisbatlari rasm va naturani yorqin va toʻq tuslar munosbatini solishtirish orqali aniqlanadi. Yorugʻ va soya yordamida tasvirga tabiiylik bahsh etadi. 4-bosqich. Rasmni umumiyashtirish. Ushbu bosqichda rasm deyarli tugatiladi va tasvirni natura bilan solishtirish, keraksiz detallarni olib tashlash, birinchi va ikkinchi darajali qismlarni umumiyashtirish va ishdan umumiy taassurot olish kerak. Yosh rassom uchun natyurmort chizish katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. Naturadan natyurmort chizish realistik rasmdagi jismlar joylashuvini toʻliq ochib berish, eʼtiborni asosan perspektiv tasvirga qaratish, hamda chiziqli-konstruktiv tasvir bajarishning qonun-qoidalarini oʻzlashtirish imkonini beradi. Xulosa oʻrnida shularni aytish kerakki, natyurmort ustida ish olib borish talabalarda yangi ijodiy qirralarining namoyon boʻlishida katta ahamiyat kasb etadi. Mavzuni mustahkamlash uchun esa ular uyda turli shakllardan iborat buyumlar, meva va sabzovotlarning alohida tasvirlarini ishlashlari mavzuni mustahkamlashda muhim omil boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boltaboevich B. B. Formation of the skills of portraying the future teacher of fine arts in pencil drawing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 1122-1127.
2. Baymetov B. B., Muratov K. K. Self Sketches as a Tool in the Professional Training of a Future Artist-Teacher //Solid State Technology. – 2020. – C. 224-231.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Байметов Б. Б. История развития изобразительного искусства Узбекистана //Наука, образование и культура. – 2016. – №. 1 (4).

4. Boltaboyevich B. B., Shokirjonugli S. M. Formation of creative competences of the fine art future teachers describing geometrical forms (on sample of pencil drawing lessons) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №.